

**ВИВЧЕННЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ВОДНИХ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ
звіт про науково-дослідну роботу (проміжний)**

Підстава для проведення ДіР: 43 – власна ініціатива

Державний реєстраційний номер: 0121U114336

УДК 520, 597.2/.5:639.3:611:[639.3.09:574.64]

Мета роботи – комплексне вивчення морфофізіологічних особливостей будови водних живих організмів, зокрема як у видовому, так і віковому аспектах, за різних умов існування та стану водойм.

Методи дослідження: збір та аналіз інформації, гідрохімічні, гідробіологічні, іхтіологічні, морфологічні, гістологічні, статистичні.

Результати:

1. Досліджено акліматизацію та адаптативні реакції риби до впливу на організм (тканинний та внутрішньоклітинний метаболізм) різних чинників (коливання температур, рН, вміст розчиненого у воді кисню, високі рівні Ca^{2+} , P у воді).

2. Досліджено морфологічні особливості локалізації пігментних клітин шкіри у різновікового коропа лускатого (*Cyprinus carpio L.*).

3. Вивчено особливості зовнішньої будови австралійського червоноклешневого рака (*Cherax quadricarinatus*).

Висновки:

1. Встановлено, що акліматизація риб до комплексу абіотичних чинників — температурних коливань, зміни рН, концентрації розчиненого кисню та надлишкових рівнів кальцію і фосфору – супроводжується чітко вираженими адаптивними перебудовами тканинного та внутрішньоклітинного метаболізму, що свідчить про високу пластичність фізіологічних систем гідробіонтів.

2. Встановлено, що пігментні клітини в різновікового коропа локалізувалися у верхньому та нижньому шарах дерми, гіподермі, а також у бічній сполучнотканинній перегородці на рівні бічної лінії, що поділяє бічні м'язи. Крім того, у одноліток коропа, на відміну від старших вікових груп, спостерігалися поодинокі скупчення пігментних клітин у пухкій сполучній тканині між м'язовими волокнами поверхневого латерального м'язу. За гістологічного дослідження нами було виявлено також наявність у шкірі пігментних клітин, зокрема меланофорів. Так, у шкірі одноліток коропа лускатого вони розташовувались поодинокими скупченнями, мали округлу форму та концентрований розподіл пігменту меланіну. Велику кількість меланофорів спостерігали у нижньому шарі дерми на межі з

гіподермою. В ділянці бічної лінії, у сполучнотканинній перегородці, на рівні глибокого латерального м'язу виявляли великі тяжі меланофорів.

3. Дослідження морфологічних особливостей австралійського червоноклешневого рака (*Cherax quadricarinatus*) дало змогу уточнити видові анатомічні ознаки, важливі для його ідентифікації, утримання та подальшого використання в системах декоративної та індустріальної аквакультури.